

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR KASBIY MADANIYATINI
SHAKLLANTIRISHDA MENTORLIK TIZIMIDAN FOYDALANISHNING
AHAMIYATI**

Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna

Buxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

manzil: O‘zbekiston, Navoiy sh., Nurafshon ko‘chasi, 13-uy, 20-xonadon

email: moneygood750@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-4207-078X>

Abstrakt. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy madaniyatini shakllantirishda mentorlik tizimining ahamiyati tahlil qilinadi. Mentorlik tizimi, yangi avlod o‘qituvchilarining professional ko‘nikmalarini rivojlantirishda, ularning shaxsiy va kasbiy o‘rishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Maqola, mentorlik jarayonining asosiy elementlarini, uning pedagogik va psixologik jihatlarini, shuningdek, o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishdagi ta‘sirini ko‘rib chiqadi. Natijada, mentorlik tizimi yordamida o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishning samarali usullari va strategiyalari taklif etiladi. o‘

Kalit so‘zlar: Mentorlik, kasbiy madaniyat, o‘qituvchi, pedagogik jarayon, professional rivojlanish, pedagogik yondashuvlar, innovatsion usullar.

**ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
НАСТАВНИЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ**

Ибрагимова Шахноза Тулькиновна,

Бухарский государственный педагогический институт,

базовый докторант первой степени

e-mail: moneygood750@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-4207-078X>

Абстракт: В данной статье анализируется важность системы наставничества в формировании профессиональной культуры будущих учителей. Система наставничества играет ключевую роль в развитии профессиональных навыков нового поколения учителей, обеспечивая их личностный и профессиональный рост. Статья рассматривает основные элементы процесса наставничества, его педагогические и психологические аспекты, а также влияние на формирование профессиональной культуры учителей. В результате предлагаются эффективные методы и стратегии формирования профессиональной культуры учителей с помощью системы наставничества.

Ключевые слова: наставничество, профессиональная культура, учитель, педагогический процесс, профессиональное развитие, педагогические подходы, инновационные методы.

THE IMPORTANCE OF USING A MENTORSHIP SYSTEM IN SHAPING THE PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE TEACHERS

Ibragimova Shakhnoza Tulkinovna,

Bukhara State Pedagogical Institute, first stage basic doctoral student

e-mail: moneygood750@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-4207-078X>

Abstract: This article analyzes the importance of the mentorship system in shaping the professional culture of future teachers. The mentorship system plays a crucial role in developing the professional skills of the new generation of teachers, ensuring their personal and professional growth. The article examines the key elements of the mentorship process, its pedagogical and psychological aspects, as well as its impact on the formation of teachers' professional culture. As a result, effective methods and strategies for shaping teachers' professional culture through the mentorship system are proposed.

Keywords: mentorship, professional culture, teacher, pedagogical process, professional development, pedagogical approaches, innovative methods.

O‘zbekiston ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, o‘qituvchilarning professional malakasini oshirish va ularning kasbiy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan. Mentorlik tizimi, o‘qituvchilarni tajribali mutaxassislar bilan bog‘lash orqali, ularning bilim va ko‘nikmalarini yanada oshirishga yordam beradi. Yosh o‘qituvchilar ko‘pincha o‘z kasbiy faoliyatlarida qiyinchiliklarga duch keladilar. Mentorlik tizimi, ularga tajribali o‘qituvchilar tomonidan qo‘llab-quvvatlash va maslahat berish imkoniyatini yaratadi. Bu esa, ularning ishonchini oshiradi va kasbiy madaniyatlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Mentorlik tizimi orqali tajribali o‘qituvchilar o‘z bilim va tajribalarini yosh mutaxassislarga etkazishlari mumkin. Bu, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish va zamonaviy ta’lim usullarini qo‘llashda muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar o‘rtasida tajriba almashinuvi, ularning kasbiy madaniyatini boyitadi.

Mentorlik tizimi, o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini rag‘batlantiradi. Tajribali mentorlar, yosh o‘qituvchilarni motivatsiya qilish va ularga o‘z maqsadlariga erishishda yordam berishi mumkin. Bu esa, kasbiy madaniyatni shakllantirish jarayonida ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘qituvchilarning kasbiy madaniyati to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’lim sifatiga ta’sir qiladi. Mentorlik tizimi, o‘qituvchilarning pedagogik ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali, ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, umumiy ta’lim tizimining samaradorligini ta’minlaydi. Shu sababli, "Bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy madaniyatini shakllantirishda mentorlik tizimidan foydalanishning ahamiyati" mavzusi dolzarb bo‘lib, ta’lim tizimidagi islohotlar, yosh o‘qituvchilarni qo‘llab-quvvatlash, pedagogik tajriba almashinuvi va ta’lim sifatini oshirish kabi muhim masalalarni qamrab oladi. Ushbu maqola, o‘qituvchilarning professional rivojlanishi va kasbiy madaniyatini shakllantirishda mentorlik tizimining rolini chuqur o‘rganishga yordam beradi.

Prezidentimizning “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da o‘qituvchilarning professional rivojlanishini ta’minlash va ularni mentorlik orqali qo‘llab-quvvatlash masalalari alohida e’tiborga olinadi.¹ Bu, mentorlik tizimining o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Shuningdek, "Yoshlar – kelajagimiz" dasturida yoshlarning ta’lim olish jarayonida mentorlik tizimini joriy etish zarurligini ta’kidlagan. Bu, yosh o‘qituvchilarni tajribali mutaxassislar bilan bog‘lash orqali ularning kasbiy madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o‘zining har nutqlarida ta’limda innovatsiyalarni joriy etish va zamonaviy pedagogik usullarni qo‘llash zarurligini ta’kidlaydi. Mentorlik tizimi, yangi pedagogik yondashuvlarni o‘z ichiga olgan holda, o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda mentorlik tizimi muhim rol o‘ynaydi. Mentorlik jarayoni, o‘qituvchilarning professional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, pedagogik ko‘nikmalarini oshirish va psixologik jihatdan tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada mentorlik jarayonining asosiy elementlari, uning pedagogik va psixologik jihatlari, shuningdek, o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishdagi ta’siri ko‘rib chiqiladi. Quyida biz mentorlik jarayonining asosiy elementlarini keltirdik:

1. Mentor va mentee (o‘quvchi) o‘rtasidagi munosabatlar: Mentorlik tizimida mentor va mentee o‘rtasida ishonchli va ochiq muloqot muhimdir. Bu munosabatlar, o‘qituvchining o‘z bilimlarini va tajribalarini baham ko‘rishiga imkon beradi.

2. Tajribali mutaxassislar: Mentorlar, o‘z sohasida tajribali va muvaffaqiyatli bo‘lishi kerak. Ularning tajribasi, yosh o‘qituvchilarga zarur bilim va ko‘nikmalarni olishda yordam beradi.

¹O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent sh.,2019-yil 8-oktabr,PF-5847-son. <https://lex.uz/ru/docs/-4545884#-4547600>

3. O'qitish va o'rganish jarayoni: Mentorlik jarayoni, o'qituvchilarni amaliyotda o'qitish va o'rganish orqali rivojlantiradi. Bu jarayonda mentorlar, menteelarni dars o'tish, sinf menejmenti va pedagogik strategiyalar bilan tanishtiradilar.

4. Tahlil va fikr bildirish: Mentorlik jarayonida muntazam ravishda tahlil qilish va fikr bildirish muhimdir. Mentorlar, menteelarni o'z faoliyatlarini baholashga undab, ularning rivojlanishini kuzatib boradilar.

Mentorlik tizimini orqali bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakillantirish jarayoni quyidagi pedagogik jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish: Mentorlik tizimi orqali o'qituvchilar yangi pedagogik usullarni o'rganadilar va amaliyotda qo'llaydilar. Bu, ularning dars berish uslubini takomillashtirishga yordam beradi.

- Innovatsion yondashuvlar: Mentorlar, yosh o'qituvchilarni innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan tanishtirishi mumkin. Bu, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

- Tajribani baham ko'rish: Mentorlik jarayoni orqali tajribali o'qituvchilar o'z tajribalarini yangi avlodga etkazishadi. Bu, pedagogik tajribani boyitadi va ta'lim jarayonini yaxshilaydi.

Shuningdek, ushbu jarayon quyidagi psixologik jihatlarni o'z ichiga oladi:

- O'z-o'zini anglash: Mentorlik jarayoni, menteelarni o'z qobiliyatlarini va imkoniyatlarini anglashga yordam beradi. Bu, ularning ishonchini oshiradi.

- Stressni boshqarish: O'qituvchilar ko'pincha stressga duch keladilar. Mentorlar, menteelarni stressni boshqarishga o'rgatish orqali ularning psixologik salomatligini yaxshilashadi.

- Motivatsiya: Mentorlik tizimi orqali yosh o'qituvchilar motivatsiya olishlari mumkin. Mentorlar, ularni maqsadlariga erishishda rag'batlantirib, kasbiy rivojlanishga yordam beradi.

| Umuman olganda tadqiqotimiz natijasida o'rganilgan materiallarga asosan aytishimiz mumkinki, mentorlike tizimini o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini

shakllantirishdagi ta'siri beqiyosdir. Masalan:

a) kasbiy etikani rivojlantirish: Mentorlik tizimi orqali o'qituvchilar kasbiy etika va axloqiy qadriyatlarni o'rganadilar. Bu, ularning kasbiy madaniyatini shakllantirishda muhimdir.

b) jamoada ishlash ko'nikmalari: Mentorlik jarayoni, o'qituvchilarga jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu, ta'lim muassasalarida hamkorlikni kuchaytiradi.

c) professional tarmoq yaratish: Mentorlik tizimi orqali o'qituvchilar professional tarmoq yaratadilar. Bu, kasbiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.²

Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy madaniyatini shakllantirishda mentorlik tizimi pedagogik va psixologik jihatlarni qamrab olgan holda, o'qituvchilarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va ularning kasbiy madaniyatini oshiradi. Ushbu jarayon orqali yosh o'qituvchilar tajribali mutaxassislar bilan bog'lanib, bilim va ko'nikmalarini kengaytiradilar, bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mentorlik, tajribali o'qituvchilar tomonidan yangi avlod o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularning professional rivojlanishini ta'minlash uchun tashkil etilgan jarayon sifatida, pedagogik ko'nikmalarni oshirish va kasbiy madaniyatni shakllantirishda samarali strategiyalarni o'z ichiga oladi. Mentorlik tizimi yordamida kasbiy madaniyatni shakllantirishning samarali usullari quyidagilar:

1. Amaliy darslar va tajriba almashish: Mentorlar amaliy darslar o'tkazish orqali menteelarni o'z tajribalarini ko'rsatadilar. Bu, yangi o'qituvchilarga dars berish jarayonida qanday yondashuvlarni qo'llashni o'rganishga yordam beradi. Tajriba almashish sessiyalari tashkil etish, o'qituvchilarga o'zaro fikr almashish va o'z tajribalarini baham ko'rish imkonini beradi.

2. Individual yondashuv: Har bir mentee uchun individual rivojlanish rejasini

² Ibragimova Sh.T. "Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan ta'lim jarayonining institutsional modeli". "Pedagogik akmeologiya" xalqaro ilmiy-metodik jurnali. ISSN 2181-3787. 7(15)2024. 87-91.

ishlab chiqish. Bu reja o'qituvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Mentorlar menteelarni o'z maqsadlariga erishishda yo'naltirish va rag'batlantirish orqali ularning individual yondashuvini ta'minlaydilar.

3. Muntazam tahlil va fikr bildirish: Mentorlar menteelarining darslarini kuzatib borish va ularga konstruktiv fikrlar berish orqali ularning o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Tahlil jarayonida o'qituvchilarga o'z faoliyatlarini baholash va takomillashtirish imkoniyatlari beriladi.

4. Guruhda ishlash va hamkorlik: Mentorlik tizimi doirasida guruhiy mashg'ulotlar o'tkazish, menteelarni bir-birlari bilan hamkorlik qilishga undaydi. Bu, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Guruhiy muhokamalar va loyihalar orqali o'qituvchilar bir-biridan o'rganadilar va tajribalarini boyitadilar.

5. Professional rivojlanish seminar va treninglari: Mentorlar tomonidan tashkil etilgan seminarlar va treninglar, yangi pedagogik usullar va strategiyalar bilan tanishtirishga xizmat qiladi. O'qituvchilar yangi bilimlarni olishlari va ularni amaliyotda qo'llashlari uchun imkoniyat yaratadi.

6. O'z-o'zini baholash va refleksiya: O'qituvchilarga o'z faoliyatlarini baholash va refleksiv tahlil qilish imkoniyatlari beriladi. Bu jarayon ularning o'z qobiliyatlarini anglashlariga yordam beradi. Mentorlar menteelarni refleksiya qilishga undab, ularning kasbiy madaniyatini yanada rivojlantiradi.

7. Motivatsiya va qo'llab-quvvatlash: Mentorlar menteelarni motivatsiya berish orqali ularning ishtiyoqini oshirishga yordam beradi. Bu, kasbiy maqsadlariga erishishda ularga qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Psixologik qo'llab-quvvatlash, o'qituvchilarning stress darajasini kamaytirishga va ularning ishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga xizmat qiladi.³

Mentorlik tizimi orqali bo'lajak o'qituvchilar kasbiy madaniyatini shakllantirishda samarali usullar amaliy darslar, individual yondashuv, muntazam

³ Ibragimova Sh.T. "Institutsional yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish imkoniyatlari". "OSIYO XALQARO UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI" Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. ISSN 3030-3796 (Online) 2024, № 4. 23-29.

tahlil, guruhda ishlash, professional rivojlanish seminar va treninglari, o‘z-o‘zini baholash, motivatsiya va qo‘llab-quvvatlash kabi strategiyalar bo‘lib, mentorlik jarayoni o‘qituvchilarning professional ko‘nikmalarini oshiradi va ularning kasbiy madaniyatini boyitadi. Buning jarayon natijasida yangi avlod o‘qituvchilari sifatli ta‘lim berishga tayyor bo‘lishadi. Ushbu tizim, yangi avlod o‘qituvchilariga tajribali pedagoglarning bilim va ko‘nikmalarini o‘rganish, amaliy tajriba orttirish va professional rivojlanish uchun zarur bo‘lgan qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlaydi. Mentorlik jarayoni, o‘qituvchilarning kasbiy o‘shini rag‘batlantiradi, ularning pedagogik uslublarini takomillashtirishga yordam beradi va ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etishga imkon yaratadi. Shuningdek, mentorlik tizimi orqali o‘qituvchilar o‘zaro hamkorlik va tajriba almashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar, bu esa kasbiy madaniyatni boyitadi va ta‘lim sifatini oshiradi.

Tdqiqotimiz natijasida ishlab chiqqan takliflarimiz quyidagilardan iborat:

1. Mentorlik dasturlarini rivojlantirish: Ta‘lim muassasalarida mentorlik dasturlarini tashkil etish va ularni doimiy ravishda takomillashtirish zarur. Bu dasturlar o‘qituvchilarni birlashtiradigan va ularning tajribalarini baham ko‘rishga imkon beradigan platforma sifatida xizmat qilishi lozim.

2. Mentorlar uchun tayyorgarlik: Mentorlik tizimining samaradorligini oshirish uchun tajribali o‘qituvchilarni mentor sifatida tayyorlash va ularga zarur ko‘nikmalarni berish muhimdir. Bu, mentorlarning o‘z vazifalarini yanada samarali bajarishlariga yordam beradi.

3. O‘zaro baholash va tahlil: Mentorlik jarayonida o‘zaro baholash va fikr almashish mexanizmlarini joriy etish, menteelarni o‘z faoliyatlarini tahlil qilishga undaydi va ularning kasbiy madaniyatini rivojlantiradi.

4. Innovatsion yondashuvlarni qo‘llash: Mentorlik tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash, o‘qituvchilarning ta‘lim jarayonida samaradorligini oshiradi.

5. Psixologik qo‘llab-quvvatlash: O‘qituvchilarga psixologik qo‘llab-quvvatlash va motivatsiya berish orqali ularning ishtiyoqini oshirish va stress

darajasini kamaytirishga yordam berish muhimdir.

6. Tadqiqotlar o'tkazish: Mentorlik tizimining samaradorligini aniqlash va uni takomillashtirish maqsadida tadqiqotlar o'tkazish zarur. Bu tadqiqotlar orqali mentorlik jarayonining ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash mumkin bo'ladi.

Ushbu takliflar amalga oshirilsa, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda mentorlik tizimi yanada samarali bo'ladi va ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI// СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ// REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent sh.,2019-yil 8-oktabr,PF-5847-son. <https://lex.uz/ru/docs/-4545884#-4547600>

2. Ibragimova Sh.T. "Institutsional yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirishning dolzarbligi". Inter education & global study. ISSN 2992-9024 (online) 2024, №5 412-420 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institutsional-yondashuv-asosida-bo-lajak-o-qituvchilarda-kasbiy-madaniyatni-shakllantirishning-dolzarbligi>

3. Ibragimova Sh.T. "Pedagogical characteristics of professional culture formation in future teachers". B SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY (T. 3, Выпуск 6, сс. 142–145). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12602816>

4. Ibragimova Sh.T. "Institutsional yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish imkoniyatlari". "OSIYO XALQARO UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI" Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. ISSN 3030-3796 (Online) 2024, № 4. 23-29.

5. Ibragimova Sh.T. "Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan ta'lim jarayonining institutsional modeli". "Pedagogik akmeologiya" xalqaro ilmiy-metodik jurnali. ISSN 2181-3787. 7(15)2024. 87-91.